

Logistik outsorsinq strategiyasında “Kanban” mikrologistik sisteminin tətbiqi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826606>

Orxan Həsənli

Qarabağ Universiteti, Azərbaycan
E-mail: orxan.hesenli@karabakh.edu.az

Heybətulla Əhmədov

Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan
E-mail: heybetahmed@aztu.edu.az

Xülasə: Müəssisələr artan rəqabət şəraitində outsorsinq xidmətlərindən istifadə edərkən proseslərə nəzarəti itirməmək üçün yeni nəzarət mexanizmlərinə ehtiyac duyurlar. Bu baxımdan “Kanban” sistemi əməliyyatların vizual izlənməsi və idarə olunmasını təmin edən səmərəli üsul kimi təklif olunur. Məqalədə outsorsinq təminatçılarının qiymətləndirilməsi üçün “MI-MA” metodu əsasında hazırlanmış alqoritm təqdim edilir. Təklif olunan model vasitəsilə müəssisələr ən sərfəli logistik təminatçıyı seçərək tapşırıqları “Kanban” sisteminə ötürə bilər. Məqalə bu yanaşmanın həm sifarişçi müəssisələr, həm də logistika autrorsinq provayderləri üçün qarşılıqlı faydalı elektron platforma yaradılmasına imkan verəcəyini vurğulayır.

Açar sözlər: *logistik outsorsinq, Kanban mikrologistik sistemi, MI-MA metodu, provayder seçimi və qiymətləndirmə, elektron logistika platforması*

Application of the “Kanban” micrologistics system in the logistics outsourcing strategy

Abstract: Enterprises need new control mechanisms in order not to lose control over processes when using outsourcing services in an increasingly competitive environment. In this regard, the “Kanban” system is proposed as an effective method that provides visual tracking and management of operations. The article presents an algorithm developed based on the “MI-MA” method for evaluating outsourcing providers. Through the proposed model, enterprises can select the most profitable logistics provider and transfer tasks to the “Kanban” system. The article emphasizes that this approach will allow creating a mutually beneficial electronic platform for both customer enterprises and logistics outsourcing providers.

Keywords: *logistics outsourcing, Kanban micrologistics system, MI-MA method, provider selection and evaluation, electronic logistics platform*

Giriş

Logistika sektoru, müasir dünyada müəssisələrin fəaliyyətini daha da səmərələşdirmək və iqtisadiyyatın qlobal şəbəkəsi ilə uyğunlaşdırmaq məqsədilə önəmli bir rol oynayır. Artan rəqabət şəraitində və dəyişən bazar tələblərinə uyğun olaraq müəssisələr, resurslarını optimallaşdırmaq, həmçinin əməliyyat xərclərini azaltmaq məqsədilə müxtəlif strategiyalar tətbiq etməyə çalışırlar. Bu baxımdan logistik outsorsinq xidmətləri, müəssisələrə əhəmiyyətli dərəcədə çeviklik və effektivlik qazandıran bir yanaşma kimi qəbul edilir. Lakin buna baxmayaraq bir sıra müəssisə rəhbərləri logistik outsorsinq xidmətlərinin idarə olunması və bu proseslərin izlənməsi məsələsində provayderlərin müəyyən formada nəzarətdə saxlanmasına üstünlük verirlər. Müəssisələr tərəfindən irəli sürülən belə tələblər, onların logistik outsorsinq provayderlərinə tam etibar etməmələri və xidmətlərin gedişi barədə ətraflı məlumat əldə etmək istəklərinə əsaslanır. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, qeyd edilən məsələ ilə bağlı müxtəlif müəssisələr arasında yanaşmaların fərqli olması, logistik outsorsinqin inkişafına maneçilik törədən əsas amillərdən sayılır [1]. Ona görə də bu problemin həlli edilmə yolunun dərindən araşdırılması üçün müəssisələrin outsorsinq əməliyyatlarına hərtərəfli və dəqiq nəzarət olunma üsulunun işlənilməsinə aktual saymaq olar.

Problemin qoyuluşu

Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda müəssisələrdə yerinə yetirilən əməliyyatlara hərtərəfli nəzarət edilməsi sahəsində geniş istifadə olunan, sadə və effektiv prinsiplərə əsaslanan “Kanban” üsulu mövcuddur. İlk dəfə olaraq bu üsul “Toyoto” firması tərəfindən Yaponiyada tətbiq edilmişdir. Kanban üsulu proseslərin vizual izlənməsini və idarə edilməsini təmin edən “məlumatlar lövhəsidir”. Olduqca sadə quruluşa malik olan bu üsul, yeni tapşırıqların verilməsini, onların icra müddətini və tapşırıqların tamamlanmasını izləməklə idarə etməkdən ibarətdir [2]. Burada tapşırıqlar menecerlər tərəfindən hazırlanmaqla aidiyyəti üzrə (şöbələrdə, bölmələrdə, komandalarda və s.) icra edilməsi təmin olunacaq şəxslərə təhkim olunur. Tapşırıqları alan şəxslər onları yerinə yetirməyə başlayır və menecerlərin təyin etdiyi müddət ərzində tapşırıqları tamamlayırlar. Bütün bu proseslər menecerlər tərəfindən kanban sistemi vasitəsilə izlənməklə idarə olunur. Bu üsul vasitəsilə bütün prosesə vizual nəzarət olunmaqla, fasiləsiz iş prosesi təmin edilir. Eyni zamanda iş prosesinin belə ardıcılıqla davamiyyəti sayəsində tapşırıqların yernə yetirilməsi zamanı meydana çıxan problemləri tez bir zamanda müəyyən etməklə onların vaxtında aradan qaldırılmasına imkan yaranır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, logistik outsorsinq əməliyyatlarına nəzarətin təmin edilməsində də Kanban üsulunun tətbiq olunması effektiv həll yolu hesab edilə bilər. Sual oluna bilər ki, Kanban üsulunun logistik outsorsinq strategiyasına tətbiqini necə həyata keçirmək olar? Bu məsələdə yen bir müasir texnoloji ardıcılığın düşünülməsinə ehtiyac duyulur. Belə ki, həm doğru provayder seçimi, həm də outsorsinq əməliyyatlarına dəqiq nəzarət etmək məqsədilə logistik outsorsinq əməliyyatlarının idarə edilməsi üçün yeni bir elektron platformanın hazırlanması tələbi ortaya çıxır. Bu platforma həm veb sayt, həm də, proqram təminatı formasında hazırlana bilər. Lakin bu məsələdə internetin inkişaf səviyyəsini və istənilən zaman ərzində onun əlçatanlığını nəzərə alaraq, qurulacaq elektron platformanın veb sayt formasında hazırlanmasını daha məqsədəuyğun sayırıq.

Məlumdur ki, hər bir formada elektron əməliyyatların icra olunmasının əsasını, onun alqoritmlərinin tərtib edilməsi təşkil edir [3]. Bu baxımdan alqoritmin qurulmasından öncə prosesin səmərəli ümumi gedişat üçün vahid bir əməliyyat ardıcılığının hazırlanması məqsədilə aşağıdakı metodiki yanaşmanın tərtib edilməsi vacib sayılır:

1. **Autsorsinq provayderlərinin siyahısının müəyyənləşdirilməsi.** Autsors olunacaq sahə üzrə müəyyən xidməti təklif edən provayderlərin ilkin məlumatlarının siyahıya alınması (müəssisələrin adları, yerləşdiyi ərazilər, xidmət sahələri, onların bu xidmətlə bağlı texniki imkanları, təcrübələri, həmçinin keyfiyyət, qiymət və risk göstəriciləri və s.);
2. **Müəssisənin outsors etmək arzusunda olduğu fəaliyyət sahələrinin müəyyənləşdirilməsi.** Hər bir sahə üzrə texniki-iqtisadi göstəriciləri (texniki cəhətdən onların qabiliyyəti, təcrübə və xidmət keyfiyyəti, işin dəyəri, risk göstəriciləri və s.) nəzərə alınmaqla, zəif sahələrin müəyyən edilməsi;
3. **Daxili dəyərləndirmənin hesablanması.** Autsors olunacaq sahələrin təklif görülən 6 meyar üzrə daxili qiymətləndirmə nəticələrinin hesablanması [4];
4. **Xarici dəyərləndirmənin hesablanması.** Autsors xidməti tədqiq edən provayderlərin təklif görülən 6 meyar üzrə xarici qiymətləndirmə nəticələrinin hesablanması [4];
5. **Logistik outsorsinq provayderlərinin seçimi üçün “Mİ-MA” üsulunun tətbiqi.** Daxili və xarici dəyərləndirmənin nəticələrinin təklif görülən “Mİ-MA” qaydası üzrə müəyyən prioritetlərlə uyğun müqayisəsi [5];
6. **Seçilmiş provayderlər üzrə tapşırıqların Kanban mikrologistik sistemə ötürülməsi.** Autsorsinq əməliyyatlarının izlənməsi üçün Kanban mikrologistik sistemində istifadə olunma ardıcılığına uyğun olan məlumatların (işin mərhələləri) və icra edilmə prosesindəki tapşırıqların vəziyyəti, həmçinin onların yerinə yetirilmə müddətləri və nəzarət olunan məlumatların izlənmə formalarının müəyyən edilməsi.

Sifarişçi müəssisələr ilə logistik provayderlərin “Mİ-MA” göstəriciləri hesablandıqdan sonra 1 sayılı şəkildə göstərilmiş alqoritm əsasında ən sərfəli göstəricilərə sahib logistik autsorsinq provayderinin adı müəyyən edilməlidir.

Şəkil 1. Sərfəli logistik provayderlərin seçilməsi üçün alqoritm

Alqoritmin verilənlər blokunda qeyd edilən $Mİ(P_n)$ və $MA(P_n)$ n sayda olan logistik provayderlərin, $Mİ(M)$ və $MA(M)$ isə autsorsinqi sifariş edən müəssisənin minimum və maksimum göstəricilərini əks etdirir [5]. Bu alqoritmə əsasən hesablama aparmaq məqsədilə əvvəlcə proqram tərtib edilir, sonra bu proqram üzrə verilənlər blokundakı “ n ” göstəricisinə uyğun logistik provayderlərin sayını göstərən rəqəm qeyd olunur. Alqoritmin şərtlər blokunda Mİ-MA üsluna uyğun olaraq iki şərt nəzərdə tutulmuşdur. Əgər verilən şərtlər ödənilərsə, o zaman alqoritm üzrə proqramda növbəti logistik provayderin yoxlanılması davam etdirilir. Yoxlama prosesi dövrü olaraq n saya qədər davam edir və uyğun provayderlər siyahıya alındıqdan sonra proqram üzrə hesablama sona çatır. Beləliklə də, bu alqoritmə əsasən tərtib edilmiş proqram üzrə sifarişçi müəssisə tərəfindən aparılan araşdırılma ardıcılığından sonra əldə edilmiş siyahıdan “Mİ və MA” göstəriciləri əsasında ən sərfəli logistik provayderi müəyyən etmək mümkün olacaqdır.

Yuxarıda bəhs edilən prosesin son mərhələsi, tapşırıqların seçilmiş logistik provaydere uyğun olaraq Kanban mikrologistik sisteminə verilmə mərhələsidir. Sual oluna bilər ki, tapşırıqların seçilmiş provayderlərə uyğun olaraq Kanban mikrologistik sisteminə ötürülməsi necə həyata keçirilir? Bunun üçün logistik proseslərin idarə edilməsi məqsədilə sifarişçi müəssisənin Kanban mikrologistik sistemində sahib olması vacib şərtlərdəndir. Kanban mikrologistik sistemi 2 sayılı şəkildə göstərilmiş bölmələrə ayrılır.

Şəkil 2. Kanban mikrologistik sistemin bölmələri

Qeyd edilənlərdən aydın olur ki, göstərilən ardıcılıqla sifarişçi müəssisə ən sərfəli logistik provayderi təyin etdikdən sonra, logistik tapşırıqları həmin provayderə ötürəcəkdir. Ötürülən tapşırıqlar logistik provayderin “EDİLMƏLİDİR” bölməsində əks olunacaqdır. Mövcud bazar iqtisadiyyatı təcrübəsinə əsaslanaraq qeyd etmək lazımdır ki, tapşırıqlar adətən yük haqqında məlumatlardan, həmçinin daşıma marşrutları və icra müddəti barədə olan məlumatlardan ibarət olur.

Logistik provayder tapşırığı qəbul etdikdən sonra həmin tapşırıq Kanban mikrologistik sisteminin “EDİLİR” bölməsində əks olunacaqdır. Bundan sonra sifarişçi müəssisə artıq tapşırığın hansı mərhələdə olması barədə rahatlıqla lazımi məlumatları əldə etmək imkanına malik olacaqdır. Əgər qoyulan vaxt müddətində ləngimələr meydana çıxarsa, onda bununla bağlı logistik provayderlərin məlumat bildirişləri sistemə daxil edilməlidir.

Nəhayət icrası tamamlanmış tapşırıqlar Kanban mikrologistik sistemin “EDİLDİ” adlı son bölməsində əks olunur. Sifarişçi müəssisə bu bölmədə əks olunan tapşırıqların tam şəkildə icra edilməsini təsdiqlədikdən sonra, sözügedən tapşırıq arxivləşdirilərək vahid bazada toplanır. Nəzərə almaq lazımdır ki, belə əməliyyat ardıcılığı çərçivəsində arxivləşdirilən tapşırıqların nəticələrinə əsaslanaraq, logistik provayderlərin reytinglərini də müəyyən etmək mümkün olur. Tapşırıqları vaxtında və keyfiyyətlə icra olunmasına görə logistik provayderlər 0-5 hədlərinə uyğun gələn ulduzlarla qiymətləndirilir. Bu da öz növbəsində, bu istiqamətdəki gələcək fəaliyyətdə sifarişlərin daha reytingli logistik provayderlərə ötürülməsinə köməklik göstərməyə imkan yaradır.

Nəticə

Beləliklə də, qeyd edilənləri nəzərə alaraq bu proseslərin vahid elektron platformada icra olunması məqsədə müvafiq hesab oluna bilər. Bu vahid elektron platformaya həm sifarişçi müəssisələrin, həm də logistik provayderlərin daxil olma imkanı mümkün olacaqdır. Odur ki, sifarişçi müəssisələr bu vahid elektron platformada logistik provayderləri Mİ-MA üsulu ilə qiymətləndirə, ən sərfəli logistik provayderi seçə, həm də tapşırıqları kanban mikrologistik sistemi ilə logistik provayderlərə ötürə bilərlər. Bu vahid elektron platformanın hazırlanması eyni zamanda həm sifarişçi müəssisələr, həm də, logistik provayderlər üçün yeni biznes əməkdaşlığı yaratmaq məqsədilə faydalı hesab oluna bilər.

Ədəbiyyat

1. A. Həsənov, T. Hacıyev - “Proqramlaşdırma dilləri və alqoritmlər”, Bakı, 2020;
2. M. Burrows - "Kanban from the Inside: Understand the Kanban Method, connect it to what you already know, and apply it in your business", Vaşinqton, 2014;
3. O.N. Həsənlı, E.M. Nəcəfov - “Azərbaycan Respublikasında logistik outsorsinq xidmətlərinin vəziyyətinin təhlili”, Bakı, 2019;

4. O.N. Həsənli, E.M. Nəcəfov - “Logistik outsorsinq xidmətlərinin dəyərləndirilməsi metodu”, Bakı, 2020;
5. O.N. Həsənli, H.M. Əhmədov – “Müəssisələrin logistika strategiyalarında doğru outsorsinq provayderlərinin seçilməsi üsulunun işlənilməsi”, PLMO 2025 Conference.